

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MA'SULYAT HISSINI SHAKLLANTIRISHDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI VA OTA-ONALAR HAMKORLIGI"

Xushnazarova Ma'muraxon Nodirovna¹, Murodova Mubina Akramxon qizi²
Qo'qon davlat pedagogika instituti dotsent (PhD), Qo'qon davlat pedagogika instituti
magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314580>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi va ularning rivojlanish xususiyatlari, mas'uliyat hissining bolalarda shakllanishi, ta'rif va ahamiyati, maktabgacha ta'limning mas'uliyat hissini rivojlantirishdagi roli haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Mas'uliyat hissi, o'yinlar, faoliyatlar va jamoaviy ishlar, ishonch, sodda va tushunarli.

Аннотация. В статье представлены сведения о психологии детей дошкольного возраста и особенностях их развития, формировании, определении и значении чувства ответственности у детей, а также о роли дошкольного образования в развитии чувства ответственности.

Ключевые слова: Чувство ответственности, игры, деятельность и работа в команде, доверие, простота и понятность.

Annotation. This article provides information on the psychology of preschool children and their developmental characteristics, the formation, definition and importance of a sense of responsibility in children, the role of preschool education in developing a sense of responsibility.

Keywords: Sense of responsibility, games, activities and teamwork, trust, simple and understandable.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mas'uliyat hissi nihoyatda muhim, chunki ularning kelajakdagi muvaffaqiyatli shaxs sifatida shakllanishida katta rol o'ynaydi. Mas'uliyat hissi, eng avvalo, o'z ishlarini o'zi bajarishga, atrofdagi odamlar bilan hisoblashishga, harakatlarning oqibatlarini tushunishga va ular uchun javobgar bo'lishga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilot o'z dasturlarida bolalarga mas'uliyatni bosqichma-bosqich o'rgatadi. O'qituvchilar va tarbiyachilar bolalar bilan ishlashda o'yinlar, faoliyatlar va jamoaviy ishlar orqali ularni mas'uliyat hissini rivojlantiradilar. Shu bilan birga, ota-onalar ham bolalarining rivojlanishida faol ishtirok etishlari kerak. Ular bolaga uy vazifalarini bajarish, o'ziga g'amxo'rlik qilish, kichik mas'uliyatli vazifalarni bajarish orqali mas'uliyatni o'rgatishlari mumkin. Mas'uliyat hissi bolalarda maktabgacha ta'lim jarayonida doimiy ravishda shakllanib boradi. Bolalarni mas'uliyatli qilish uchun ota-onalar va ta'lim tashkilot o'rtasida doimiy aloqa va hamkorlik bo'lishi zarur. Shuningdek, o'yin va faoliyatlarning bolalar uchun mas'uliyatni rivojlantirishdagi ahamiyatini e'tiborga olish muhimdir.

Bu jarayonning natijasida bolalar o'z harakatlari va qarorlari uchun javobgar bo'lishni o'rganadilar va bu ularga o'zlariga bo'lgan ishonchni oshirishga yordam beradi. Boshqa tarafdin, ota-onalar va ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik, bolalar uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratish va ularni mas'uliyatli insonlar sifatida rivojlantirishga yordam beradi.

O'qituvchilar va tarbiyachilarning bolaga mas'uliyatni tushuntirishda va unga individual yondoshuvda o'rni juda katta. Maktabgacha yoshdagi bolalar, o'zlarining dastlabki hayot

tajribalarida o'rganish va rivojlanish jarayonlarida o'qituvchilar va tarbiyachilardan ko'plab ko'nikmalarni o'rganadilar. Shu jumladan, mas'uliyat hissini shakllantirish ham bu jarayonning ajralmas qismi hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar mas'uliyatni shaxsiy tajriba orqali o'rganadilar.

Ta'lim tashkilot va ota-onalar birgalikda bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirishi kerak. Bolalarda mas'uliyatni shakllantirish nafaqat ularning intellektual rivojlanishiga, balki ijtimoiy hayotga tayyorlanishlariga ham yordam beradi.

O'qituvchilar va tarbiyachilarning mas'uliyatni tushuntirishdagi roli quyidagilardan iborat:

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mas'uliyatni tushuntirish ancha murakkab bo'lishi mumkin, chunki bu yoshda bolalar ko'proq o'z ehtiyojlariga va istaklariga qarab harakat qilishadi. Shuning uchun o'qituvchi yoki tarbiyachi, mas'uliyatning nima ekanligini, uning bolalar hayotida qanday o'rin tutishini sodda va tushunarli til bilan bolaga tushuntirishi kerak.

Mas'uliyatni tushuntirishda, o'qituvchi bolaga "o'zingning harakatlaring uchun javobgar bo'lish" tushunchasini ulkan ishtiyoq bilan taqdim etishi lozim. Misol uchun, bolaga o'yinchoqlarni yig'ish yoki o'z joyini topish kabi oddiy vazifalarni berish orqali mas'uliyatning boshlang'ich shakllarini o'rgatish mumkin.

Bolalar ko'proq o'rganish uchun ko'rsatmalarga tayanadilar. O'qituvchi yoki tarbiyachi, bolaga mas'uliyatni o'rgatishda o'zi namunali bo'lishi kerak. Misol uchun, agar o'qituvchi o'zining ishlarini tartib bilan bajarib, mas'uliyatni o'ziga yuklayotgan bo'lsa, bu bolaga namuna bo'ladi. Bundan tashqari, o'qituvchi har bir vazifa uchun bolalarga izoh berishi, qanday qilib mas'uliyatni bajarish kerakligini ko'rsatishi lozim. Bu orqali bolalar o'zlarini mustaqil ravishda bajarishlari kerak bo'lgan vazifalar uchun qanday yondoshuvni tanlashni o'rganadilar.

Har bir bola o'ziga xos, shuning uchun o'qituvchilar va tarbiyachilar bolalarni individual ravishda tushunib, ularga mos yondoshuvni tanlashlari kerak. Buning uchun tarbiyachi yoki o'qituvchi bolaning temperamentini, qiziqishlarini, rivojlanish darajasini hisobga olishlari muhim. Mas'uliyatni shakllantirishda, ba'zi bolalar ko'proq tashabbuskor va mustaqil bo'lishi mumkin, boshqalari esa ko'proq yordamga muhtoj. Shu bois, individual yondoshuv bolalar o'rtasida farqlarni inobatga olib, har bir bolaning o'ziga mos mas'uliyatli vazifalarni tanlashni osonlashtiradi.

Tarbiyachi bolalar o'rtasida ijtimoiy vazifa larni taqsimlash orqali mas'uliyatni shakllantirishi mumkin. Masalan, kichik jamoaviy vazifalar orqali bolalar bir-birlariga yordam berishadi va bu jarayon bolalar uchun mas'uliyatni o'rganish imkonini beradi. Bunday vazifalar o'qituvchi ning nazorati ostida bo'lishi kerak, chunki bolalar bir-birlariga yordam berishda va mas'uliyatni o'rganishda ko'plab savollar paydo bo'lishi mumkin.

Tarbiyachilar va tarbiyachilar bolalarga haqiqiy vazifalarni, masalan, o'yinchoqlarni yig'ish, o'z kiyimlarini tartibga solish yoki toza muhit yaratish kabi oddiy vazifalarni berib, ularning mas'uliyatini rivojlantirishi mumkin. Bolalar o'z vazifalarini muvaffaqiyatli bajarganida, ular o'zlarini ishonchli va mas'uliyatli his qilishadi. Shu tarzda, o'qituvchi va tarbiyachilar bolaning harakatlariga samimiy munosabatda bo'lishi va unga rag'batlantirish berishi kerak.

Tarbiyachilar bolalarga o'z vazifalarini bajarganliklarini qayta baholash va ularga rag'bat berish orqali mas'uliyatni yanada rivojlantirishi mumkin. Mas'uliyatli bolalarni ijobiy baholash va rag'batlantirish, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va kelajakda mas'uliyatli bo'lishga undaydi.

Tarbiyachilar va tarbiyachilar mas'uliyatni bolalarga o'rgatishda juda muhim rol o'ynaydi. Bolaga mas'uliyatni tushuntirishda ko'rsatmalar, individual yondoshuv, haqiqiy

vazifalar orqali rivojlantirish va rag'batlantirish orqali bolalar o'zlarining mas'uliyatli shaxslar sifatida shakllanadi. Bu jarayonda o'qituvchilar va tarbiyachilar bolaning har bir harakatini nazorat qilishi, unga doimo yordam berishi va mas'uliyatni tushuntirishda sabr-toqatli bo'lishlari zarur.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining ota-onalar bilan o'zaro aloqa va maslahatlar berish orqali bolalarda mas'uliyat hissini rivojlantirish — bu juda muhim va samarali jarayon. Ota-onalar va ta'lim tashkilot o'rtasida yaqin hamkorlik va o'zaro aloqa, bolalar rivojlanishida muvaffaqiyatli natijalarga erishish uchun asosiy omil hisoblanadi. Ota-onalar bolalarining hayotida eng yaqin va asosiy shaxslar bo'lishgani uchun, ular bilan ishlash bolalar ta'limi va tarbiyasida katta ahamiyatga ega.

Ota-onalar bolaning o'z oilasida rivojlanishining dastlabki bosqichlarida, mas'uliyatni o'rganish va jamiyatda o'z o'rmini topishda birinchi o'qituvchilar hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari esa bolaga ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatishda, unga mas'uliyatni tushuntirishda va rivojlantirishda yordam beradigan ikkinchi bosqich sifatida ishlaydi. Ota-onalar va tarbiyachilar o'rtasidagi samarali hamkorlik bolada ijobiy xulq-atvorni rivojlantirishga yordam beradi va uning mas'uliyatni o'zlashtirish jarayonini tezlashtiradi.

Ota-onalar bilan doimiy aloqa o'rnatish: Maktabgacha ta'lim tashkilotining o'qituvchilari va tarbiyachilari ota-onalar bilan muntazam ravishda bog'lanib turishlari kerak. Bu orqali ota-onalar bolalarning ta'lim va tarbiyasidagi o'zgarishlar, muvaffaqiyatlar yoki muammolar haqida xabardor bo'lishadi. O'qituvchilar va tarbiyachilar ota-onalar bilan shaxsiy uchrashuvlar, telefon qo'ng'iroqlari, onlayn platformalar yoki maktublar orqali bog'lanishlari mumkin. Ota-onalarga bolalarining mas'uliyatini rivojlantirish uchun qanday metod va usullarni qo'llash haqida maslahatlar berish, ularni faollashtirish muhimdir.

Mas'uliyatni rivojlantirish bo'yicha maslahatlar: Ota-onalar bilan maslahatlar berish, ularni bolalarining mas'uliyatini rivojlantirishda faol qatnashishga undaydi. Masalan, o'qituvchilar va tarbiyachilar ota-onalarga quyidagi maslahatlarni berishlari mumkin: Bolani kichik mas'uliyatli vazifalar (o'yinchoqlarni yig'ish, o'z joyini tartibga solish, kichik yordam ishlarini bajarish)ga jalb qilish. Bolaning qilgan ishlarini baholash, uni ijobiy rag'batlantirish va rag'batlar orqali mas'uliyat hissini oshirish. Bolaga oilaviy majburiyatlarni o'rgatish, ularning qanday o'rni borligini tushuntirish (masalan, oila a'zolariga yordam berish, uy ishlari). Ota-onalar o'zlari mas'uliyatli bo'lishlari va bu orqali bolalarga misol bo'lishlari kerak. Mas'uliyatli xulq-atvorning namunasini ko'rsatish, bolalar uchun eng yaxshi ta'limdir.

Ota-onalar uchun treninglar va seminarlar: Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ota-onalar uchun treninglar va seminarlar o'tkazishlari mumkin. Bu tadbirlar orqali ota-onalarga bolalarida mas'uliyat hissini shakllantirish uchun zarur bo'lgan bilimlar va metodlar beriladi. O'qituvchilar bolalarga mas'uliyatni o'rgatishda qanday usullarni qo'llashni va ota-onalar o'z uylarida bu usullarni qanday amalga oshirishni tushuntirishadi. Treninglar bolalarning maqsadga muvofiq ravishda rivojlanishini ta'minlash uchun muhimdir.

Ota-onalar bilan o'zaro fikr almashish: Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ota-onalar bilan muntazam ravishda fikr almashish va tajriba o'rtoqlashish imkoniyatlarini yaratishlari kerak. Bu orqali ota-onalar o'z tajribalari bilan o'rtoqlashib, o'qituvchilar va tarbiyachilar bilan o'zaro maslahatlar va takliflar almashishlari mumkin. Fikr almashish bolalar rivojlanishining turli jabhalari haqida ko'proq tushuncha hosil qilishga yordam beradi va ota-onalar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlaydi.

Bolalarni muhofaza qilish va himoya qilish: Ota-onalar bilan maslahatlar, nafaqat bolalarini mas'uliyatli qilish, balki ularning xavfsizligini ta'minlashga ham qaratilgan bo'lishi

kerak. Ota-onalarga bolalarni uyda va maktabda xavfsiz tutish bo'yicha maslahatlar berish, bolalarda mas'uliyatli xulq-atvorni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ota-onalar bilan o'zaro aloqa va maslahatlar orqali maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalarda mas'uliyat hissini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. O'qituvchilar va tarbiyachilar ota-onalar bilan samarali hamkorlikni o'rnatish, ular bilan doimiy muloqot qilish va maslahatlar berish orqali bolalarning mas'uliyatli bo'lishini ta'minlaydilar. Bu jarayon ota-onalarning bolalarining ta'limida faolligini oshiradi va maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan birgalikda muvaffaqiyatli natijalarga erishishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-sonli O'zbekiston Respublikasi maktabgacha talim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida» gi Prezident qarori
2. 2021-yil 29-oktabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son qarori – Maktabgacha ta'lim vazirligini tashkil etish to'g'risida.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-maydagi PF-79-son Farmoni – Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tashkil etish to'g'risida.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni – 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida".
6. D.A.Ismoilova "Maktab va maktabgacha ta'lim sohasidagi istiqbollari". ilmiy maqola.
7. KM Nodirovna PRINCIPLES OF INCREASING THE SHARE OF DIFFERENTIATED EDUCATIONAL METHODS IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact ...
8. KM Nodirovna .PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF PREPARING STUDENTS FOR VOLUNTEER ACTIVITIES American Journal of Pedagogical and Educational Research 12, 303-306
9. KM Nodirovna Didactic Issues of Formation of Professional Activity of Students Research Parks Publishing LLC
10. G.Nazirova .Formation of a sense of nationalpride among in older preschool children through oral folk art-as asocio-pedagogical necessity Science and Innovation1.2067-2077.2022
11. Г.М.Назирова. Ф.М.Рахимова Методологические основы формирования творческой деятельности будущих педагогов-воспитателей.Экономика и социум 334-339.2023
12. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France
13. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
14. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44

15. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
16. AZ Bahodirovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLANING IJTIMOY VA SHAXSIY TA'LIMI Tafakkur manzili 4, 52-58 2023
17. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
18. A.Z Baxodirovna"Ta'limiga tayyorlashga ta'sir etuvchi omillar", *Science and innovation* 3 (special issue 31), 187-193